

TILSHUNOSLIKDA REALIYA TUSHUNCHASI VA O'ZBEK TILIDAGI MILLIY REALIYALAR XUSUSIYATLARI

Roziqova Mashxura

Master of English Linguistics of World Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585214>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 26- may 2022

KALIT SO'ZLAR

realiya, milliy kolorit, milliy so'zlar, transkripsiya, transliteratsiya, izohlash.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek xalqiga tegishli bo'lgan milliy so'zlar – realiyalar, ularning asl ma'nosi, fanda o'rganilishi, realiyalar orqali milliylikni ifodalash va o'zbek xalqi tomonidan eng ko'p ishlatiladigan milliy realiyalar haqida so'z boradi. Shuningdek, milliy taomlar, kiyim-kechaklar, cholg'u asboblari, ro'zg'or anjomlari, geografik nomlar, tabiat manzaralari, marosimlar va boshqa etnografik belgilarni bildiruvchi realiyalar misollar orqali yoritib beriladi.

Tilshunoslikda realiya tushunchasi alohida o'ringa ega bo'lib, uni chuqur o'rganish har bir tadqiqotchidan alohida bilim, izlanish talab etadi. Avvalo realiya so'zining asl ma'nosi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, u lotin tilidan olingan bo'lib, "ashyoviy, haqiqiy" degan ma'nolarni anglatadi, ya'ni realia bu madaniyatga, ma'lum bir xalqning milliyligiga, o'zligiga xos bo'lgan so'zlardir. Ular ko'proq tilni, mamlakatni milliyligi hamda ma'lum bir xalqning madaniyati bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi uchun tarjima qilishda xattoki eng mahoratli tarjimonlarga xam ulkan qiyinchilik tug'dirishi tabiiy. Ularni atamashunoslik bilan chalkashtirib bo'lmaydi, chunki ular asosan ilmiy adabiyotlarda ilmiy sohaga tegishli narsalarni belgilash uchun ishlatiladi va odatda boshqa turdagi matnlarda o'ziga xos stilistik maqsadga xizmat qiladi.

Tilshunoslikka realiya tushunchasi faqat 50-yillarning boshlarida kirib kelgan va bu haqda ko'plab olimlar jumladan L.N Sobolev, G.V Chernov, G'arb mualliflaridan

Piter Nyumark, M.L. Vaysburd, L. S.Barxudarovlar o'z qarashlariga ko'ra realiyalarga ta'rif berganlar.

Realiyalar to'g'risida ancha mukammal ta'rifni S. Vlixov va S. Florinlar berganlar. Unga ko'ra: —Realiyalar – muayyan bir xalqning hayoti, turmushi, urf-odatlar, madaniyati, ijtimoiy taraqqiyotiga oid narsa, predmet, voqea-hodisalarni ifodalovchi so'z va so'z birikmalari bo'lib, ular milliy va davriy

xususiyatga egadirlar." —Adabiyotshunoslik terminlarining qisqacha ensiklopedik lug'atida esa realiyalarga batafsil izoh berilgan: "Realiyalar – u yoki bu xalqning tarixi, madaniyati, maishiy hayoti yoki yashash davriga xos predmet, tushuncha va voqea-hodisalarni ifodalovchi xos so'zlardir. Realiyalar so'z birikmalari, frazeologizm, maqol, matal ham bo'lishi mumkin.

Realiyalarning muhim xususiyati bu ular ifodalaydigan predmetning ko'rinishidan, mazmun-mohiyatidan, muhimligidan kelib chiqadi. Muayyan xalqning turli tarixiy

davrlardagi hayot tarzi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti realiyalarning mohiyatiga albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ana shuning uchun ham realiyalar to'g'risida gapirganda, albatta, milliylik, o'ziga xoslik va tarixiylik masalasini chetlab o'tib bo'lmaydi. Chunki realiyalar har qanday davrda ham bir vaqtning o'zida milliy va tarixiy bo'yoqqa ega bo'ladilar. Bu esa ularga alohida munosabatda bo'lishlikni talab qiladi.

Lekin dunyo rivojlanishdan to'xtamaganligi sababli, ma'lum bir mamlakat hayotida keng tarqalgan tushuncha, voqea hodisa boshqa bir mamlakatda unchalik katta ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, va ba'zi so'zlar tillararo bir biriga o'tib turishi, yoki xalqaro so'zlarga aylanishi tajribalardan ma'lum.

Milliylik esa u yoki bu millatning ma'naviy faoliyati va moddiy hayotidagi o'ziga xosliklardan iboratdir. Ma'naviy faoliyatiga esa kishilarning xarakteri, tafakkur tarzi, ruhiyati, intilishlari, qiliqlari, yumor xususiyatlari va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Moddiy hayot esa urf-odat, rasm-rusm, marosimlar, kiyimlar, uy-ro'zg'or anjomlari, cholg'u asboblari, pazandachilik, ismlar va boshqalardir. Badiiy asarlarda aks etgan ana shu milliy xususiyatlar yig'indisini o'zida jamlagan so'zlar adabiyotshunoslikda milliy realiyalar deb ataladi.

Milliy xos so'zlarga milliy taomlar, kiyim-kechaklar, cholg'u asboblari, ro'zg'or anjomlari, nomlar, taxalluslar, laqablar, qishloq xususiyatlari, me'morchilik, geografik nomlar, tabiat manzaralari, daraja, unvon, tabaqa va boshqa bo'linishlarni ifodalovchi so'zlar, muassasalar, tashkilotlar, diniy marosimlar

va boshqa etnografik belgilarni bildiruvchi so'z va iboralar kiradi.

Shuni ta'kidlash joizki, realiya bu faqatgina muayyan millat va xalqlargagina tegishli bo'lgan moddiy-madaniyat ashyolari tarixiy faktlar, davlat institutlari nomi, milliy va folklor qahramonlarning ismlari, mifologik mavjudotlar va boshqalardir.

Xuddi shunday o'zbek tilidagi realiyalar o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy o'ziga xoslikni ifoda etuvchi liboslar, milliy taomlar va ichimliklar, joy nomlari ham realiya sifatida o'zga xalqlar tilida talqin qilinadi.

O'zbek xalqining milliy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi qadimgi davrlarda yaratilgan va hozirgi kunda foydalaniladigan, madaniyati va tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kiyimlar hozirgi kunda butun dunyoga tanilmoqda. O'zbek milliy liboslariga ayollar uchun zar chopon, do'ppi, kamzul, erkaklar uchun do'ppi, chopon, belbog' va yaktak kabilar kiradi. O'zbek milliy libosi jahonda o'z o'rniga ega. Bular:

-Do'ppi- O'zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyimi hisoblanib, u asosan baxmal, ipak, zar bilan tikiladi. O'zbekiston Chust, Toshkent, Samarqand, Buxoro do'ppilari bilan mashhur. Do'ppi tikuvchi "do'ppido'z", do'ppi tikish kasbi esa "do'ppido'zlik" deyiladi. Ayollar va erkaklarning do'ppilari shakli, ko'rinishi, naqsh va bezaklari, rangi bilan bir-biridan farq qiladi.

-Ro'mol- ayollar milliy bosh kiyimi bo'lib, ayollar yoshiga mavqeyiga qarab turli xildagi ro'mollarni o'rashadi. Ro'mollar qishda sovuqdan, yozda issiqdan saqlovchi bosh kiyim hisoblanadi.

-Paranji- o'zbek ayollari qadimda yuzlarini begona kishilardan yashirish uchun yopinib

yurishgan. Lekin hozirgi kunda paranjilarni faqatgina tarixiy filmlarda va sarlarda ko'rishimiz mumkin.

-Zar chopon- O'zbek ayollarini qishda sovuqdan saqlovchi kiyimdir. Bu chopon asosan baxmal, ipak, zar bilan tikiladi. Chopon o'zbek xalqining qadimiy kiyimlaridan biridir.

-Atlas, adras kabi ipak matolar qadimdan o'zbek ayollari sevib kiyadigan milliy matolardir. Bu mato ipakdan tayyorlanadi. Qancha-qancha yillar o'tsa ham bu matolardan o'z davriga moslab, xoh o'zbekcha, xoh yevropacha uslubda kiyimlar tikib kiyish urfga kirgan. O'zbekistonda eng mashhur atlas Marg'ilon shahrida to'qiladi. Atlas va adrasdan tikilgan kiyimlarni ayniqsa kelinlarimiz sevib kiyishadi.

O'zbeklarga xos bo'lgan yana bir milliy buyum bu kashta hisoblanadi. Kashtachilik O'zbekistonning ko'pgina hududlarida rivojlangan bo'lib, ulardan Buxoro viloyatidagi Shofirkon va Nurota kashtachilik maktablari o'zining naqshlari ranglari, tikilish uslubi bilan farqlanadi.

So'z kiyimlar haqida borar ekan, o'zbek jiyaklari haqida gapirmaslikni iloji yo'q. Ular kiyimlarga turli bezak berish uchun foydalanilgan, va O'zbekiston hududidagi viloyatlarga qarab, jiyaklar ham turlicha bo'lgan.

Realialar deganda nafaqat milliy kiyimlarimizni balki milliyligimizga xos bo'lgan ko'plab so'zlarni ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan;

O'zbeklarning xontaxtasi va dasturxonni ham xalqimiz hayotida alohida o'rin tutadi. O'zbeklar azaldan bolajon xalq bo'lganliklari sababli stol-stulni emas kata xontaxta atrofida to'kin dasturxon solib ovqatlanishni, o'yin-kulgu qilishni afzal

ko'rishgan. Aynan shu mavzuga doir sandal, tokcha, ko'rpacha, lo'la-bolish, taxmonpo'sh kabi realialar ham xontaxta va uning atrofida qo'llaniluvchi realiyar hisoblanadi. Bundan tashqari o'zbek milliy taomlari nomlari ham realialar safiga kiradi. Shohona taom hisoblanmish palov, ulug' ne'matimiz non, patir,

bahorning tansiq taomi bo'lmish sumalak, somsa, chuchvara, manti, xonim, mastava, kabob, va ichimliklardan choy shular jumlasidandir. O'zbek xalqiga mansub umumiy ovqatlanish joylari nomlaridan choyxona, oshxona, mahalla guzari kabilarni misol keltirish mumkin.

O'zbek realialari orasida shunday realialar borki, ular xalqimizning chuqur tarixi, boy madaniy me'rosi, urf-odatlarini, an'analari bilan bo'g'liqdir. Bu an'alar yillar o'tsada ajdoddan avlodga o'tib kelmoqda. Ular sirasiga;

-beshik to'y - to'y bilan bo'g'liq marosim bo'lib, ayrim hududlarda farzand tug'ilgandan so'ng bir oy muddatda, ayrim joylarda esa, bir yildan so'ng, "beshik bolasi - bek bolasi" ekanligini bildirish uchun qilinadi.

-sunnat to'y ham to'y bilan bog'liq marosim bo'lib, u bolani musulmon bo'lganligini ommaga e'lon qilish uchun nishonlanadi. Avvallari 3-5 kun davom etgan, hozir esa bir kungina nishonlanadi.

To'ylar bilan bog'liq sabzi to'g'rar, quloq tishlash, non sindirish, mushkul-kushod, yuz ochdi, kuyov chiqdi kabi marosimlarni bildiruvchi realialar ham mavjud.

O'zbeklarimizda bir-biriga murojaat qiluvchi hech bir millatda uchramaydigan : qoqindiq, o'rgilay, aylanay, bibi kabi so'zlar ham mavjud bo'lib, ular hozirgi zamonaviy tilda honim, janob, miss kabi ko'rinishda uchraydi.

Milliylikni bildiruvchi choyxona, mahalla so'zlarida ham o'zbek xalqiga xos bo'lgan urf-odatlar, an'analar mavjud bo'lib, o'zbeklar azaldan choyxonalarda, mahalla guzarlarida bir piyola choy ustida suhbat qurishgan, yangiliklarni bir-birlari bilan bo'lishishgan.

Milliy realiyalar va ularning o'ziga xos hususiyatlari haqida fikr yuritar ekanmiz, o'zbek madaniyati va san'ati bilan bog'liq bo'lgan: karnay-surnay, baxshi, tanovar, shoshmaqom, omonyor, lapar, yor-yor kabi realiyalarni ham aytib o'tish joiz, chunki ular o'zbek xalqining xursandchiligi, o'yin-kulgusi bilan bog'liq bo'lib, o'zbek to'ylari aynan karnay-surnaylar-u milliy laparlar, tanovor-u yor-yorlarsiz o'tmaydi

Bu kabi milliylikka xos realiyalar har bir xalqda uchraydi. Ularni o'rganish, yoki o'zga tilga tarjima qilish har bir tarjimondan nafaqat keng

tarjimashunoslik to'g'risida nazariy bilim, balki, o'zga xalqlar turmush

sharoiti, madaniyati, urf-odatlari haqida xabardor bo'lishlikni ham talab etadi Bundan tashqari, realiyalarni to'g'ri qo'llashda tarjimonning qobiliyati va zehni bilan birgalikda matn uslubi ham katta ro'l o'ynaydi.

Tarjimada realiyalarni qayta yaratish uchun quyidagilarni aytish mumkin:

Realiyalar yuqorida ta'kidlanganidek, tarjimashunoslikning muhim tadqiqot

ob'yekti hisoblanadi. Ular milliy koloritning muhim omili bo'lganliklari uchun ham tarjimada doimo dolzarblik kasb etadilar.

- Realialarni bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima qilishdan avval ularning tarkibini, xususiyatlari va tasnifini yaratish muhimdir.

- Realialarni boshqa muqobilsiz leksikalardan farqlamoq lozim. Zero bu jihat ular tarjimasida muhim o'rin tutadi.

- O'zbek realialarini ingliz tiliga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjima usullari samarali usullardan hisoblanadi. Bunday usullarni qo'llashda tarjimonlar kontekstning o'rniga, asar muallifining mazkur realiyani ishlatishdan ko'zlagan maqsadiga e'tibor berishi talab qilinadi.

- Asardagi har bir realiyani o'zga tilga tarjima qilishda mazkur realiyani asarning umumiy kontekstidan ajratgan holda qarash va tarjima qilish mumkin emas.

Darhaqiqat, butun bir xalqning madaniyati, turmush tarzi, an'analari va dunyoqarashi albatta uning tilida namoyon bo'ladi. Ayniqsa muayyan

xalq tiliga mansub bo'lgan milliy so'zlarni ya'ni realialarni to'g'ri anglagan holda ularni keyingi avlodlarga yetkazishda aynan tilshunos va tarjimonlar ko'priki vazifasini o'tamoqlari darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – Москва: Международное отношение. – 1975.
2. 1975.
3. Вайсбурд Е.М. Реалия как элемент страноведения. – Риз.Р. №3., - М., 1972
4. Верещагин В.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – Москва, 1983.
5. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Издание третье.
6. Исправленное. – Москва: Валент. 2006.

7. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – Москва, 1978.
8. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – Москва, 1973.
9. Россельс В.М. Реалия. Краткая литературная энциклопедия. – Москва, 1971.С.226-227.
10. Саломов Ғ. Мақол ва идиомалар таржимаси. – Тошкент, 1964.
11. D.U. Ashurova, M.R. Galiyeva Cultural linguistics. –Toshkent, 2019
12. Саломов Ғ. Таржима назариясига кириш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
13. Сапогова Л.И. О понятие реалия. Сб. №4. – М., 1990.: ФН, 1958. С. 50-54.
14. Файзуллаева Р. Национальный колорит и художественный перевод. – Ташкент: Фан, 1980.
16. Zokirova, S. (2021). Structural analysis of food realias in english and Uzbek languages. Asian journal of multidimensional research, 10(4), 482-486.